

УДК 376.42

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/62>

Фуряева Т.В.

д-р пед. наук

Шутикова Е.А.

*Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева
г. Красноярск, Россия*

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Аннотация. Проблема, решаемая в статье, заключается в поиске эффективных условий, обеспечивающих обогащение профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью. Цель статьи – выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность организационно-педагогических условий по обогащению профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью. Основной методологической базой выступает группа теоретических научных методов, связанных с анализом эмпирических данных. Эмпирические данные получены в результате проведения диагностических методик, с применением методов наблюдения и беседы. Подтверждена эффективность программы по обогащению профессионально-трудовых представлений у старших дошкольников с легкой умственной отсталостью. Диагностически подтверждена тесная и значимая взаимосвязь наблюдения детьми за конкретными трудовыми действиями людей рабочих профессий с обогащением у них профессионально-трудовых представлений. Предложенная организация педагогической работы по формированию профессионально-трудовых представлений у старших дошкольников с легкой умственной отсталостью позволяет оптимизировать процесс их формирования.

Ключевые слова: дошкольники с легкой умственной отсталостью; профессионально-трудовые представления; диагностика.

Furyaeva T.V.

Ph.D.

Shutikova E.A.

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev

Krasnoyarsk, Russia

PECULIARITIES OF FORMATION OF VOCATIONAL AND LABOR IDEAS IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH MILD MENTAL RETARDATION

Abstract. The problem solved in the article is the search for effective conditions that ensure the enrichment of vocational and labor ideas in older preschool children with mild mental retardation. Purpose of the article is to identify, theoretically justify and experimentally test the effectiveness of organizational and pedagogical conditions to enrich vocational and labor ideas in older preschool children with mild mental retardation. The main methodological base is a group of theoretical scientific methods related to the analysis of empirical data. Empirical data are obtained as a result of diagnostic methods, using methods of observation and conversation. The effectiveness of the program to enrich vocational and labor ideas in senior preschoolers with mild mental retardation has been confirmed. The close and significant relationship between the observation by children of specific labour activities of people of working professions with the enrichment of their vocational and labor ideas has been diagnosed. The proposed organization of pedagogical work on the formation of vocational and labor ideas among senior preschoolers with mild mental retardation makes it possible to optimize the process of their formation.

Key words: preschoolers with mild mental retardation; vocational and labor performances; diagnostics.

Важными критериями успешной социализации детей с легкой умственной отсталостью являются знания о трудовой деятельности людей и общественной значимости их труда, сформированность положительного отношения к труду, умение практически выполнять доступные трудовые процессы. Для детей с умственной отсталостью задачи по формированию представлений о людях разных профессий решаются в рамках примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Образовательно-воспитательная работа с детьми с легкой умственной отсталостью осуществляется, согласно федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О УО) в процессе следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического развития,

как непосредственно в образовательной деятельности, так и вне ее [11]. Анализ образовательной теории и практики в рамках направления «Социально-коммуникативное развитие» позволил выделить противоречия между позитивными установками к различным видам труда и недостаточно сформированным уровнем профессионально-трудовых представлений у дошкольников с легкой умственной отсталостью. Актуальность выявленного противоречия обусловила определение цели и задач исследования: выделение и характеристика уровней сформированности профессионально-трудовых представлений старших дошкольников с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с целью поиска эффективных организационно-педагогических условий, обеспечивающих обогащение профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью.

Методологию (материалы и методы) исследования составляют анализ и обобщение положений нормативно-правовой документации, регламентирующей организацию образовательного процесса для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); анализ и обобщение результатов отечественных исследований, отражающих основные идеи ведущих подходов к образованию обучающихся с умственной отсталостью (Леонтьев А.Н., Бабунова Т.М., Баранова Н.А. и др.) [1; 2; 9].

Обзор научной литературы. Анализ психолого-педагогических исследований, констатирует, что активное формирование представлений о профессиях (ранняя профориентация) через ознакомление с трудом взрослых происходит именно в дошкольном возрасте. Многие авторы, исследующие проблему представлений детей о труде, сходятся во мнении, что степень сформированности представлений дошкольников о труде взрослых во многом определяется педагогической работой последних [7; 10]. В работах авторов, исследовавших вопросы трудового воспитания детей с недоразвитием интеллекта, отмечается, что педагогически правильно организованное трудовое обучение и воспитание является эффективным средством коррекции недостатков развития [3; 4]. Более сложным для детей с умственной отсталостью является ознакомление детей с трудом взрослых, содержание их профессиональной деятельности; осознание труда взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения к труду [5]. Перед педагогами с одной стороны стоят задачи - создать условия для безопасного выхода детей с «особыми» потребностями в большой социум, а с другой – стимулировать желание «особых» детей находиться в этом социуме и сформировать доверие к нему.

Результаты исследования. С целью выявления уровня сформированности профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью использовалась методика Г.А. Урунтаевой, Т.И. Гризик «Представления о труде взрослых» [12]. Для получения более широких экспериментальных данных, дающих возможность проанализировать особенности профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью, дополнительно провели обследование по методике Е.И. Медвецкой «Что такое профессия?» и

опроснику Л.В. Куцаковой «Профессиональная деятельность взрослых» [6; 8]. Обследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников», города Канска Красноярского края. В эксперименте участвовали двенадцать детей старшего дошкольного возраста, из них 7 мальчиков и 5 девочек. У всех диагностировано снижение интеллекта до легкой умственной отсталости.

Диагностика осуществлялась по следующим критериям сформированности представлений: отношение к труду взрослых: содержательность представлений об орудиях труда, полнота, внешность вида, результатах труда, трудовых действий; характер представлений о труде взрослых: адекватность и выразительность экспрессивных действий (мимических, жестовых, пантомимических, речевых).

Общая оценка сформированности профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью осуществлялась по трем уровням:

– высокий уровень - сформированы: ребенок называет много профессий; проявляет выраженный и устойчивый познавательный интерес к трудовой деятельности взрослых; на все вопросы отвечает самостоятельно;

– средний уровень - находится в стадии становления: ребенок называет 2–3 профессии, иногда описывает действия человека или называет место работы; познавательный интерес к труду взрослых не ярко выражен, согласие на познание профессий выражает, ориентируясь на реакции взрослого; нуждается в помощи и уточняющих вопросах;

– низкий уровень - не сформирован: ребенок не знает ни одной профессии; интерес к труду взрослых отсутствует или носит поверхностный характер; не самостоятелен.

Сводные результаты по всех методикам, определяющим различные аспекты сформированности профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сводная таблица профессионально-трудовых представлений детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью

Уровни	Методики							
	«Представления о труде взрослых» Г.А. Урунтаевой, Т.И. Гризик		«Что такое профессия?» Е.И. Медвецкой		«Профессиональная деятельность взрослых» Л.В. Куцаковой		Наблюдение за трудовой деятельностью	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
Низкий	9	75,0	9	75,0	10	83,3	8	66,7
Средний	3	25,0	3	25,0	2	16,7	4	33,3
Высокий	0	0	0	0	0	0	0	0
Итоговый	низкий уровень 75,0% (9), средний уровень 25,0% (3), высокий уровень 0,0%							

Сравнение обобщенных показателей результатов констатирующего эксперимента свидетельствует, что среди детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной

отсталостью преобладают низкий и средний уровни профессионально-трудовых представлений; высокий уровень не показал ни один ребенок. Обобщенный анализ показал, что у большинства детей вопросы данных методик вызвали затруднение. Большинство детей были названы самые простые и распространенные профессии. Дети не называли профессии в сельскохозяйственной сфере, производственной и сфере обслуживания. Вопрос об орудиях труда по каждой из профессий также вызвал некоторые замешательства у детей. Некоторые ребята смогли назвать профессии взрослых, но не смогли рассказать о сопутствующих профессии орудиях труда.

Таким образом, констатирующий этап исследования выявил преобладание низкого уровня сформированности профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью. Результаты исследования показали, что у детей знания о профессиях взрослых носят бессистемный, поверхностный характер.

Эти данные позволяют нам сделать заключение о необходимости проведения целенаправленной работы по обогащению у детей профессионально-трудовых представлений.

С этой целью разработано календарно-тематическое планирование и содержание занятий по ознакомлению детей с профессиями близкими по окружению и социальному опыту. Программа *«Путешествие в страну профессий»* предполагает знакомство детей с определенными профессиями на протяжении учебного года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий составляет 25–30 минут.

Работа по обогащению профессионально-трудовых представлений старших дошкольников с легкой умственной отсталостью начинается с общего представления о труде взрослых, о понятии «профессия», о многообразии профессий. Затем дети знакомятся с профессиями близкими по окружению. Постепенно круг профессий расширяется, детей знакомят с профессиями близкими к социальному опыту. Такое распределение работы связано с тем, что формирование представлений о профессиях взрослых у дошкольников с умственной отсталостью должно происходить постепенно, на основе приобретения социального и игрового опыта, расширения представлений о разнообразии мира. Особенностью проведения работы является то, что материал подбирается с учетом возможностей детей с умственной отсталостью, сопровождается использованием реальных предметов из профессиональной деятельности взрослых и приобретением первоначального практического опыта. Для каждой темы создаются тематические комплексы, которые состоят из формы, инструментов и рабочего места, а для закрепления полученных знаний проводятся экскурсии. Это является неотъемлемой частью работы, потому что для появления более полных и точных представлений с учетом особенностей восприятия и наглядных форм мышления дошкольников с нарушением интеллекта им необходимо увидеть человека в данной деятельности, чтобы понять, чем он занимается и какую это пользу приносит.

Обогащение полученных представлений о профессиональной деятельности взрослых детьми с умственной отсталостью происходит посредством игрового опыта, связанного с профессией, формирование первичных игровых действий, базирующихся на

профессиональных навыков действий с орудиями труда, необходимыми для данной деятельности. Для этого используется создание игровой ситуации с опорой на атрибуты профессий и личный опыт ребенка, направленные на воспроизведение элементарных трудовых действий взрослых. Основным видом деятельности на данном этапе выбраны сюжетно-ролевые игры, отражающие последовательные стадии профессиональной деятельности взрослых. Особое внимание уделяется укреплению игрового интереса дошкольников с умственной отсталостью к конкретной профессиональной деятельности, развитию у них первичных профессиональных предпочтений в процессе распределения и принятия ролей.

Сводные результаты контрольного эксперимента по всем методикам, определяющим различные аспекты сформированности профессионально-трудовых представлений у детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сводная таблица результатов контрольного эксперимента сформированности профессионально-трудовых представлений детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью

Уровни	Методики							
	«Представления о труде взрослых» Г.А. Урунтаевой, Т.И. Гризик		«Что такое профессия?» Е.И. Медвецкой		«Профессиональная деятельность взрослых» Л.В. Куцаковой		Наблюдение за трудовой деятельностью	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
Низкий	0	0	0	0	0	0	0	0
Средний	11	91,0	10	83,0	9	75,0	9	75,0
Высокий	1	9,0	2	17,0	3	25,0	3	25,0
Итоговый	низкий уровень 0% (0), средний уровень 81,0% (10), высокий уровень 19,0% (2)							

Сравнение обобщенных показателей результатов контрольного эксперимента свидетельствует, что среди детей старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью преобладают средний и высокий уровень сформированности профессионально-трудовых представлений. Низкий уровень не показал ни один ребенок. Обобщенный анализ показал, что у большинства детей расширились представления о профессиях и труде взрослых, появился интерес к труду, ответственность за результаты своего труда. Используя алгоритм действий, дошкольники овладели элементарными трудовыми навыками и правилами работы с инвентарем.

Таким образом разработанное календарно-тематическое планирование и содержание занятий по ознакомлению детей с профессиями близкими по окружению и социальному опыту могут применяться в практике работы педагогов детского сада по формированию профессионально-трудовых представлений у старших дошкольников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Литература

1. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика. М.: Творческий центр Сфера, 2007. 204 с.
2. Баранова Н.А., Гугуман Т.В., Попова В.Ф., Романенко О.Г. Знакомство дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых // Молодой ученый. 2015. № 7. С. 731-734.
3. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Психология развития. СПб.: Питер, 2011. 512 с.
4. Выготский Л.С. Основы дефектологии. М.: Юрайт, 2012. 274 с.
5. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. Москва, 2012. 524 с.
6. Кондрашов В.П. Формирование представлений о мире профессий в условиях игровой деятельности дошкольников: Дисс. ... канд. пед. наук. Саратов, 2001. 182 с.
7. Крулехт М.В. Формирование у старших дошкольников умение планировать и организовывать трудовую деятельность // Формирование познавательной активности у старших дошкольников. Ульяновск, 1998. 345 с.
8. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 135 с.
9. Леонтьев А.Н. Общая психологическая теория игры. М., 1983. С. 303-323.
10. Логинова В.И., Мингарина Л.А. Формирование представлений о труде взрослых. // Дошкольное воспитание. 1978. № 10. С. 93-99.
11. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». <https://clck.ru/WkNCz>
12. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника. М.: Академия, 2009. 368 с.

© Фуряева Т.В., Шутикова Е.А., 2021